

RAHIMBOBO MASHRAB ASARLARIDA QO‘LLANILGAN FE’L VA SIFAT KATEGORIYALARINING STATISTIK TAHLILI

Umidjon Qo‘ziyev Yandashaliyevich
NamDU, f.f.doktori, dots.

Nu‘monova Dilafruz Mohirjon qizi
NamDPI stajyor-o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17449059>

Annotatsiya – Ushbu maqolada Rahimbobo Mashrabning uch asari statistic tahlil yordamida tadqiq qilinadi. Tadqiq natijalaridan so‘ng bu asarlar bir-biriga o‘zaro qiyoslanadi.

Kalit so‘zlar – tariqat, tasavvuf, statistic metod, lingvostatistika, morfostatistika, manba, qo‘lyozma, maqola.

Abstract - In this article, three works of Rahimbobo Mashrab are studied using statistical analysis. After the research results, these works are compared to each other.

Key words - tariqat, Sufism, statistical method, linguostatistics, morphostatistics, source, manuscript, article.

Аннотация - В данной статье с помощью статистического анализа исследованы три произведения Рахимбобо Машираба. После получения результатов исследования эти работы сравниваются между собой.

Ключевые слова - Тарикат, Суфизм, статистический метод, лингвостатистика, морфостатистика, источник, рукопись, статья.

Zamonaviy o‘zbek morfologik ta’limotining rivojlanish va keng ommalashishida professor Ayub G‘ulomovning ilmiy dunyoqarashi va ilmiy faoliyati katta ahamiyatga ega. Professor Ayub G‘ulomov tomonidan “Fe’l” kitobining yaratilishi o‘zbek tilshunosligida katta voqea bo‘ldi. Chunki o‘zbek tilshunosligi tarixida alohida olingan bir turkumning o‘zini yaxlit holda jiddiy tadqiq etish tajribasi shu davrga qadar bu tarzda amalga oshirilmagan edi. Bu kitobda:

- a) fe’l turkumi alohida holda yaxlit tarzda chuqur tahlil qilingan;
- b) fe’l haqidagi barcha mavjud qarash umumlashtirilgan.
- c) Fe’lga xos xususiyat: ma’nosi va grammatik belgisi; grammatik kategoriyasi; yasalishi; to‘liqsiz fe’l, fe’lning sintaktik vazifasi batafsil tahlil qilingan.¹

O‘tgan asrning 30-yillarida tilshunos olim Ulug‘ Tursunov morfologiyaga oid o‘z qarashlarini bayon qilgan. Olim o‘zbek tili morfologiyasining eng dolzarb muammolarini tadqiq qilgan. Xususan, uning "O‘zbekchada fe'lining yasalishi", "O‘zbek tilida fe'l darajalari” kabi tadqiqotlari fe'l so‘z turkumiga katta e’tibor qaratganidan dalolat beradi.²

Tilshunos ilm ahllarimizdan yana biri akademik A.Xojiyev o‘zbek tilida lisoniy birlikning o‘zbekona tabiati va o‘zbek tilshunosligining dolzarb masalalari ustida izlanishlar olib borgan va 30 ga yaqin maqola e’lon qilgan. Olim fe’l so‘z turkumining o‘rganilishiga ham jiddiy e’tibor qaratgan va buning ustida bir qancha ilmiy izlanishlar olib

¹ Замонавий ўзбек тили. I жилд. Морфология. (Муаллифлар жамоаси). -Т.:МУМТОЗ Сў3, 2008. 47-бет.

² Замонавий ўзбек тили. I жилд. Морфология. (Муаллифлар жамоаси). -Т.:МУМТОЗ Сў3, 2008. 45-бет.

borgan. Uning “O‘zbek tilida fe’l”, “O‘zbek tilida ko‘makchi fe’l”, “O‘zbek tilida to‘liqsiz fe’l” kitoblari fe’l so‘z turkumiga qanchalik e’tibor qaratganini bildiradi.³

Fe’l kategoriyasining ishlanishida professor E. D. Polivanov, A. N. Kononov, V. V. Reshetov kabi taniqli ilm ahllari o‘z hissalarini qo‘shgan. Fe’l kategoriyasi ustidagi ilmiy tadqiqot ishlarining rivojlanishida o‘zbek tilshunoslaridan A. G‘ulomov, A. H. Sulaymonov, A. Hojiyev, J. Jo‘rayeva, SH. SHukurovlarning hissalarini katta. A. H. Sulaymonov 1949-yilda yozgan “Hozirgi o‘zbek adabiy tilida o‘tgan zamon fe’l kategoriyasi” dissertatsiya ishida o‘tgan zamon fe’l kategoriyasi haqida ma’lumotlar keltirib o‘tgan. Professor A. G‘. G‘ulomovning “Fe’l” va akademik A. Hojiyevning “Fe’l” kitoblarida fe’lning tarixi, zamon, nisbat kategoriyalari, fe’lning barcha xususiyatlari atroflicha yoritib berilgan. A. N. Kononov “Hozirgi zamon o‘zbek tili grammatikasi” kitobining fe’l zamonlari bobida fe’lning zamon shakllarini keng tahlil qilgan.⁴ devonda qo‘llangan o‘sha davr morfologiyasi, fonetikasidan xabar beruvchi fe’llardan namunalar:

Kori muflis *sahl erurkim* podshoning oldida,
Siynayi daftarni *ochmang* dilsiyoning oldida.

Yoki:

Zulfig seni bu jonima yuz domi balodur,
Jonim qushi *sayd o‘ldi* chu sayyod eshigingda.

Yoki:

Ul lolayu rayhonu suman, toza qizil gul
Ham sarv *bukuldi*, qadi shamshod, eshigingda.

Devonni qamrab olish chastotasiga ko‘ra sifatlar fe’ldan keying o‘rinda bo‘lib, devonning 8,27%ini tashkil qiladi. XV—XIX asrlarga mansub manbalar tilida qayd etilgan sifatlar ham umuman turkiy tillardagi, xususan, o‘zbek tilidagi sifatlarga xos barcha xususiyatlarga ega bo‘lib, bulardan asosiylari quyidagilar: Narsa-predmet va hodisalarning belgisini bildirish sifatning semantik asosidir. Belgi bildirish xususiyati va tabiati jihatidan tub (asliy) va nisbiy sifatlar bir-biridan qisman farqlanuvchi o‘zgachaliklarga egadir: tub sifat ifodalaydigan belgi tushunchasi shu sifatning to‘g‘ridan-to‘g‘ri manosidan anglashiladigan rang, tus, tur, tam, maza, hajm, vazn, me‘yor, sath, miqyos kabi doimiy sifatli belgilar bilan bog‘liq bo‘ladi, bu doimiy sifatli belgilar konkret va abstrakt xarakterda bo‘lishi mumkin. Nisbiy sifatda esa belgi tushunchasi shu yasama sifatga asos bo‘lgan so‘zdan anglashiladigan narsa-prsdmet yoki hodisa manosi bilan bog‘liq bo‘lib, uning belgi-xususiyati boshqa turdagi narsa-predmet yoki hodisaga turli darajada nisbat berilishi orqali ifodalanadi. Tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra sifat dastavval mustaqil so‘z turkumi sifatida mavjud bo‘lmagan, u so‘ngroq ot turkumidan o‘sib chiqqan va shakllanib rivojlangan. E.V.Sevortyaning ta’kidlashicha, sifatning otdan differentsiatsiyalanish jarayoni ancha ilgarigi davrlarda boshlangan, V-VIII asrlarga kelib bu jarayon ancha keng tus olgan. Sifatning jamlanishi va kristallashishi asta-sekinlik bilan turli davrlarda paydo bo‘lgan turli formalar hisobiga yuz bergan. Bu formalarning ayrimlari qadimdayoq kammahsul bo‘lgan, ayrimlari esa o‘z sermahsulligini hozirgi kunlargacha saqlab qolgan va hatto yanada kengaygan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baba Rahim Mashrab Namangani. Attempt by Behroz Khaliqi. – Afghanistan:Pameer Prints, hijriy 1390.
2. Collins M. Three generative, lexicalized models for statistical parsing // In Proceedings of ACL 35. 1997.

³ Замонавий ўзбек тили. I жилд. Морфология. (Муаллифлар жамоаси). -Т.:МУМТОЗ Сўз, 2008. 26-бет.

⁴ Codiqova. M. Fe’l stilistikasi. Toshkent. O‘zbekiston SSR “Fan” nashriyoti. 1975. 3-4- bet.

3. Dornyei Z. Research Methods in Applied Linguistics. OUP, 2007.
[Electronic book]
4. Fidancı, Mahmut. Şah Meşreb Menakıb-nâmesi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 1994.
5. Frumkina R.M. Sticheskiye metodi izucheniye leksiki. M., 1977
6. Gedik, Sadi. Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’nin Dil Özellikleri. Doktora Tezi. – Ankara: Gazi Üniversitesi, 2010.